

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286678>

УДК 616.65-002

ГИПОДИНАМИЯ КАК ПРИЧИНА ПРОСТАТИТА

М.Н. Саркулов,

к.м.н. доц. кафедры хирургических болезней №2 с урологией

О.М. Курмангалиев,

д.м.н. проф. кафедры хирургических болезней №2 с урологией

А.Т. Мұқаш,

асс. кафедры хирургических болезней №2 с урологией

Т.А. Имжаров,

м.м.н. асс. кафедры хирургических болезней №2 с урологией

Т.М. Саркулов,

студент – интерн 7 курса ВОП,

ЗКМУ им. М. Оспанова

Аннотация: Последние десятилетия количество офисных работников неуклонно растет, что характеризуется развитием информационных технологий, автоматизации труда. В связи с чем появляются и увеличиваются новые заболевания, связанные с данной трудовой деятельностью. Нами проанализированы особенности течения Хронического простатита у офисных работников, которое протекает с преобладанием конгизивной формы.

Ключевые слова: хронический простатит, офисный работник, секрет простаты, бактериологический посев мочи, эректильная дисфункция

HYPODYNAMIA AS A CAUSE OF PROSTATITIS

M.N. Sarkulov,

Associate Professor of the Department of Surgical Diseases No. 2

O.M. Kurmangaliyev,

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Surgical Diseases No. 2

A.T. Mukash,

Assistant of the Department of Surgical Diseases №2

T.A. Imzharov,

Master of medicine Assistant of the Department of Surgical Diseases №2,
Urology

T.M. Sarkulov,

7th year intern student,
WKMU

Annotation: In recent decades, the number of office workers has been growing steadily, which is characterized by the development of information technology and labor automation. In this connection, new diseases associated with this work activity appear and increase. We analyzed the features of the course of Chronic prostatitis in office workers, which occurs with a predominance of the congestive form.

Keywords: chronic prostatitis, office worker, prostate secretion, bacteriological urine culture, erectile dysfunction

Актуальность: Простатит является одним из наиболее широко распространенных в мире заболеваний мужской мочеполовой системы [1, 6]. По разным данным, оно наблюдается у 60-80 % половозрелых мужчин [2, 7]. Развитие хронического простатита может быть следствием малоподвижного, сидячего образа жизни. При постоянном отсутствии двигательной активности нарушается работа эндокринной, сердечно – сосудистой и нервной систем, а также циркуляция крови в органах малого таза. Результатом этого становится кислородное голодание тканей простаты [3, 8]. Последние несколько десятилетий количество офисных работников неуклонно растет, что характеризуется все большим развитием информационных

технологий, автоматизацией труда практически во всех сферах производства. Гиподинамия, неправильное питание, вынужденное положение тела, стрессы, ненормированный трудовой график характерен не только для работников офисов, но и для врачей, преподавателей, сотрудников банка, служащих социальной сферы [4, 5]. В связи с чем появляются и увеличиваются новые заболевания, связанные с данной трудовой деятельностью.

Цель работы: Изучить возможные особенности Хронического простатита офисных работников.

Материалы и методы исследования: В основу настоящей работы положены результаты выборки исследования и лечения 67 мужчин в возрасте от 23 до 48 лет, обратившихся в урологическую клинику «Уромед» с 2020 года по настоящее время. Профессия данных пациентов была связана с офисной деятельностью. В качестве контрольной группы использован материал 60 пациентов, прошедших лечение по поводу хронического простатита не имеющих отношения к «офисному синдрому». Верификация диагноза, помимо рутинных методов, включало УЗИ простаты (абдоминально, трансректально), пальцевой ректальный осмотр с забором секрета простаты на микроскопическое и бактериологическое исследование, спермограмма, урофлоуметрия, ИФА крови на инфекции передающиеся половым путем. Также учитывались наиболее типичные клинические проявления заболевания. Это боли, парестезии, нарушение эректильной и репродуктивной функции, расстройство мочеиспускания.

Результаты исследования: Клинические проявления заболевания в обеих группах практически не отличались. Большинство пациентов 75 больных (59%) при обращении жаловались на боли в промежности, крестце, прямой кишке. У 30 пациентов (23,6%) иррадиация болей отмечалась в наружные половые органы, некоторые отмечали умеренные боли в поясничных областях. У 40 больных (31,4%) симптомы сочетались с неприятными ощущениями и зудом в уретре, учащенном, либо затрудненным мочеиспусканием. Нередко главным симптомом было расстройство эректильной функции 36 и 45 пациентов (63,7%) в обеих группах. Нарушение фертильности в обеих группах не превышало 10 больных (8%).

Рисунок 1 – Результаты

Рисунок 2 – Опрос по шкале степени выраженности эректильной дисфункции

В результате исследования у 14 (20,8%) больных в первой группе было выявлено активная фаза хронического простатита, во второй 12 (20%), у остальных – латентная форма. Т.е. критического расхождения по фазам заболевания не наблюдалось. Ректальный пальцевой осмотр

соответствовал классическим формам проявления процесса. В микроскопическом исследовании секрета простаты при активной фазе заболевания преобладали лейкоциты, количество которых превышало 35-45 в поле зрения. При латентной фазе заболевания наблюдалось уменьшение, а иногда и отсутствие лецитиновых зерен, количество лейкоцитов не превышало 7 – 12 в поле зрения. Существенное различие в группах наблюдалось при УЗИ, так в «офисной» группе конгестивный простатит наблюдался у 45 (67,1%) больных, калькулезный у 15 (22,3%), оставшиеся 7 (10,4%) мужчин эхо картина была характерна для инфильтративно-пролиферативный процесса. В контрольной группе сканография носила абсолютно зеркальный характер, наблюдалось преобладание инфильтративного процесса 66,6% (40 пациентов), застойный простатит 20% (12 пациентов), калькулезный 13,3% (8 пациентов). Диффузные изменения простаты чаще проявлялись в возрасте до 30 лет. При большой длительности заболевания ХП, а также у лиц старше 40 лет чаще отмечалось очаговое, ассиметричное поражение предстательной железы воспалительным процессом. Этим пациентам выполнено мультифокальное биопсия простаты, так же по данным УЗИ отмечалось нечеткость, неровность контуров последней. При застойном же простатите наоборот отмечалось равномерное увеличение размеров простаты в объеме, четкость и ровность контуров. Диагностика калькулезной формы простатита не представляло затруднений и подтверждалось данной эхограммой. В результатах микробиологического исследования секрета простаты в обеих группах существенной разницы не обнаружено, так микроорганизмы были представлены в основном *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*. Обсеменение при активной фазе хронического простатита превышало шестую и седьмую степень. Следует отметить, что у 20 (29,8%) пациентов первой группы и 22 (36,6%) второй групп роста бактерий не наблюдалось, данное обстоятельство расценено как не бактериальный простатит. При сравнении с бактериологическим посевом мочи существенной вариабельности не замечено.

Вывод: Таким образом, данное исследование позволяет с уверенностью говорить о преобладании конгестивной формы хронического простатита у офисных работников. Выработанные рекомендации и профилактические мероприятия будут представлены в наших следующих работах.

Список литературы

[1] Почерников Д.Г. Сравнительный анализ культурального и молекулярно-генетического методов в исследовании микробиоты эякулята при мужской инфертильности. / Д.Г. Почерников, Н.Т. Постовойтенко, А.И. Стрельников // Андрология и генитальная хирургия – 2019. № 20(2). 40-47 с.

[2] Ворошила Е.С. Сравнительное исследование микробиоты эякулята методом количественной ПЦР и культуральным методом. / Е.С. Ворошила, Д.Л. Зорников, Е.А. Паначева // Вестник РГМУ – 2019. №(1). 44-49 с.

[3] Ashok Agarwal, R. John Aitken, Juan G. Alvarez Editors. Studies on Mens Health and Fertility. HumanPress, LLC – 2012. 671 p.

[4] Клинические рекомендации по андрологической урологии/ под ред. П. А. Щеплева. – М.: Медфорум. 2016. 120 с.

[5] Клинические рекомендации Европейской ассоциации урологов 2019 г. Пер. с англ. – М., 2019. 300 с.

[6] Тюзиков И.А. Хронический простатит/синдром хронической тазовой боли (ХП/СХТБ): современные тренды и перспективы лечения с позиций доказательной медицины. / И.А. Тюзиков, ЕА. Греков // Экспериментальная и клиническая урология – 2022. № 15(1). 90-100 с.

[7] Pena V.N. Diagnostic and Management Strategies for Patients with Chronic Prostatitis and Chronic Pelvic Pain Syndrome. / V.N. Pena, N. Engel, AT. Gabrielson, M.J. Rabinowitz, A.S. Herati // Drugs Aging. – 2021. №38(10). 845-886 p.

[8] Magistro G. Contemporary management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. / G. Magistro, F.M. Wagenlehner, M. Grabe, W. Weidner, C.G. Stief, J.C. Nickel // Eur Urol. – 2016. № 69(2). 286-297 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pochernikov D.G. Comparative analysis of cultural and molecular genetic methods in the study of ejaculate microbiota in male infertility. / D.G. Pochernnikov, N.T. Postovoitenko, A.I. Strelnikov // Andrology and genital surgery – 2019. No. 20(2). 40-47 s.

[2] Voroshilina E.S. Comparative study of ejaculate microbiota using quantitative PCR and culture methods. / E.S. Voroshilina, D.L. Zornikov, E.A. Panacheva // Bulletin of the Russian State Medical University – 2019. No. (1). 44-49 pp.

[3] Ashok Agarwal, R. John Aitken, Juan G. Alvarez Editors. Studies on Men's Health and Fertility. HumanPress, LLC – 2012. 671 p.

[4] Clinical guidelines for andrological urology / ed. P. A. Shchepleva. – M.: Medforum. 2016. 120 p.

[5] Clinical guidelines of the European Association of Urology 2019. Trans. from English – M., 2019. 300 p.

[6] Tyuzikov I.A. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS): current trends and treatment prospects from the perspective of evidence-based medicine. / I.A. Tyuzikov, E.A. Grekov // Experimental and clinical urology – 2022. No. 15(1). 90-100 s.

[7] Pena V.N. Diagnostic and Management Strategies for Patients with Chronic Prostatitis and Chronic Pelvic Pain Syndrome. / V.N. Pena, N. Engel, A.T. Gabrielson, M.J. Rabinowitz, A.S. Herati // Drugs Aging. – 2021. No. 38(10). 845-886 p.

[8] Magistro G. Contemporary management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. / G. Magistro, F.M. Wagenlehner, M. Grabe, W. Weidner, C.G. Stief, J.C. Nickel // Eur Urol. – 2016. No. 69(2). 286-297 p.

© М.Н. Саркулов, О.М. Курмангалиев, А.Т. Мұқаш, Т.А. Имжаров,
Т.М. Саркулов, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Саркулов М.Н., Курмангалиев О.М., Мұқаш А.Т., Имжаров Т.А., Саркулов Т.М. Гиподинамия как причина простатита // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 32-38. URL: <https://ip-journal.ru/>